

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Фарангисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарлова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616.831+616.61-78

Kilichev Ibadulla Abdullaevich
Matyokubov Murod Otajonovich
Raximov Akmal Ergashboy o'g'li
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

**SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI
(ADABIYOTLAR SHARXI)**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384049>

ANNOTATSIYA

Gemodializdan keyingi entsefalopatiya (GKE) — bu surunkali buyrak etishmovchiligi bor bo'lgan bemorlarni davolashda gemodializ usulidan foydalanishdan keyin bosh miyada paydo bo'lishi mumkin bo'lgan nevrologik o'zgarishlar bo'lib, u miya funksiyasining buzilishiga va kognitiv muammolarga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada, gemodializdan keyingi entsefalopatiya haqidagi zamonaviy adabiyotlar sharhi taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: surunkali buyrak etishmovchiligi, gemodializ, bosh miya, entsefalopatiya, kognitiv buzilishlar.

Киличев Ибадулла Абдуллаевич
Матёкубов Мурод Отажонович
Рахимов Акмал Эргашбой угли

Ургенский филиал Ташкентской Медицинской Академии

**ДИНАМИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ГЕМОДИАЛИЗЕ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

АННОТАЦИЯ

Энцефалопатия после гемодиализа (ЭПГ) — это неврологические изменения, которые могут возникнуть в головном мозге у пациентов с хронической почечной недостаточностью после проведения гемодиализа. Эти изменения могут привести к нарушению мозговых функций и когнитивным проблемам. В данной статье представлен обзор современной литературы по теме энцефалопатии, связанной с гемодиализом.

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, гемодиализ, головной мозг, энцефалопатия, когнитивные нарушения.

Kilichev Ibadulla Abdullaevich
Matyokubov Murod Otajonovich
Raximov Akmal Ergashboy ugli

Urgench Branch of Tashkent Medical Academy

**DYNAMICS OF NEUROLOGICAL CHANGES IN CHRONIC RENAL FAILURE AND HEMODIALYSIS
(LITERATURE REVIEW)**

ANNOTATION

Post-hemodialysis encephalopathy (PHE) refers to neurological changes that can occur in the brain of patients with chronic kidney disease after undergoing hemodialysis. These changes can lead to impairments in brain functions and cognitive issues. This article presents a review of current literature on the topic of encephalopathy associated with hemodialysis.

Keywords: chronic kidney disease, hemodialysis, brain, encephalopathy, cognitive impairments.

Gemodializ — bu surunkali buyrak etishmovchiligiga chalingan bemorlarni davolash uchun qo'llaniladigan usuldir. Bu usul toksinlarni organizmdan chiqarish, suv balansini boshqarish kabi buyraklarning zarur faoliyatini sun'iy yo'l bilan amalga oshirishga yordam beradi. Ammo, gemodializning uzoq muddat qo'llanilishi inson organizmining turli tizimlariga, xususan, bosh miyaga ham ta'sir o'tkazishi mumkin [10].

Gemodializ davrida, qondan toksinlarni chiqarib tashlash jarayonida, ba'zida zarur elementlar ham chiqarilishi mumkin va bu elementlarning kamayishi yoki yo'qolishi bosh miya faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mikrotsirkulyatsiyaning buzilishi, gipoksiya va gemodinamik o'zgarishlar ham gemodializdan keyingi entsefalopatiyaga olib keladi. Shuningdek, gemodializ paytida

ishlatilgan filtrlar, yoki shu kabi texnik omillar ham muammoni kuchaytiradi [8].

Hozirgi kunda uzoq muddatli gemodializda bo'lgan bemorlarda dializdan keyingi entsefalopatiya rivojlanishining aniq sabablari aniqlanmagan. Zamonaviy tadqiqotchilar dializdan keyingi entsefalopatiyani rivojlanishini ko'p omilli deb hisoblaydilar, lekin ko'pchilik olimlar bu patologiyani miyaning kulrang moddasida alyuminiyning to'planishi bilan bog'laydilar.

Alyuminiydan intoksikatsiya nefrologiya sohasida bir necha yil avval juda dolzarb bo'lgan. Chunki intoksikatsiya natijasida neyrodegenerativ holat tez kuchayib, unda apatiya, shaxsiyat o'zgarishlari, dizartriya, disfagiya, ataksiya, miokloniya, epilepsiya va

dementsiya avj olgan, bu holat esa 6 oy ichida o'limga olib kelgan [14, 17, 18, 23].

Bu holat 1980 yilga qadar davom etgan, chunki o'sha vaqtlarda bemorlar alyuminiy moddasini o'z ichiga oluvchi dializat bilan dializ qilingan. U qondagi fosfatlarni bog'lash uchun ishlatilgan. Keyinchalik alyuminiysiz fosfat bog'lovchilar ishlatilishi va zamonaviy dializatlarida alyuminiy kontsentratsiyasining pastligi dializ dementsiyasining kamayishiga olib kelgan. Lekin dializ qilinayotgan bemorlarda dementsiya hali ham sog'lom odamlarga qaraganda yuqori darajada uchraydi. Dializ olayotgan bemorlarda kognitiv buzilishlar 50% dan 87% gacha kuzatiladi. Bunga sabab esa hozirgi kunda dializ apparatlari qonni tozalashning yuqori darajadagi tizimiga ega bo'lsa-da, gemodializ jarayonida alyuminiyning organizmdan to'liq chiqarilmasligidir [17, 21].

Hozirgi kunda dunyoda surunkali buyrak yetishmovchiligi bor bo'lgan 1,5 milliondan ortiq bemor buyrak funksiyasi o'rnini bosuvchi terapiyasini (BFO'BT) qabul qilmoqda, ularning katta qismi esa dasturli gemodializ (DG) orqali davolanmoqda. Dializ qabul qilayotgan bemorlar soni esa oshib bormoqda [1, 3]. Shu bilan birga, texnik ta'minotdagi sezilarli yutuqlarga va buyrakning yo'qotilgan funksiyalarini yanada samarali tarzda o'rnini qoplash imkoniyatlarining kengayishiga qaramay, hozirgi kunda BFO'BT natijalari qoniqarli emas. Bu faqat kasallikning og'ir prognozlarini va omon qolish ko'rsatkichlarining qoniqarsizligi bilan bog'liq emas [1, 2]. Aniqroq qilib aytganda zamonaviy tibbiyotda faqat "omon qolish" emas, balki bemorni ijtimoiy shaxs sifatida saqlab qolish, uning hayot sifatini yaxshilash tobora dolzarb muammo bo'lib bormoqda [5, 6, 9]. Shu munosabat bilan, surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) bor bo'lgan va gemodializ terapiyasi qabul qilayotgan bemorlarning umr ko'rish muddati va hayot sifati asosan bosh miya funksiyalarining saqlanishiga bog'liq deb ishonch bilan aytish mumkin. SBY bilan kasallangan bemorlarning o'lim sabablari orasida bosh miya qon tomir kasalliklari muhim o'rin tutishi [4, 6, 21] va bunga aynan bosh miyada yuzaga keladigan gipoksik, mikrotsirkulyatsion va metabolik buzilishlar eng katta ta'sir ko'rsatishi fikrimizning yorqin isbotidir. Bosh miya funksiyalarining izdan chiqishi hamda nevrologik nuqsonlarning rivojlanishi nefrologik bemorlarda ijtimoiy moslashuvning buzilishi va hayot sifati yomonlashishining asosiy sababi bo'lib xizmat qiladi [12].

Afsuski, ushbu muammo aniq va ahamiyatli bo'lishiga qaramasdan, unga yetarlicha e'tibor berilmayapti. Shuningdek, dasturli gemodializ (DG) bemorlarida nevrologik buzilishlarni diagnostika qilish, davolash va profilaktika qilish bir nechta sabablarga ko'ra qiyinchilik tug'dirmoqda. Birinchi navbatda, simptomlarning spetsifik emasligi va nevrologik buzilishlarning dastlabki bosqichida ularning kam ifodalanganligi diagnostikani sezilarli darajada qiyinlashtiradi, bu esa davolashni vaqtida boshlashga to'sqinlik qiladi.

Nefrologga ko'pincha bemorlardagi markaziy nerv tizimi (MNT) zararlanishining ko'plab simptomlarini tushunish qiyin bo'ladi, shuningdek, nevrologlar odatda DG bemorlarini davolashning xususiyatlarini yaxshi bilishmaydi [11, 22]. Ikkinchidan, gemodializda bo'lgan bemorning holati og'irligi tufayli davolash va diagnostika tadbirlarini to'liq bajarish har doim ham mumkin bo'lmaydi. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda og'ir surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) bor bo'lgan bemorlarda nevrologik patologiyalarning ayrim shakllarini diagnostika qilish uchun aniq klinik va paraklinik me'yorlar mavjud emas va ularning tasnifi aniqlanmagan. Shuningdek, buyrak funksiyasi o'rnini bosuvchi terapiyasi (BFO'BT) bosqichida bosh miya zararlanishlarining klinik simptomatologiyasini batafsil o'rganishga oid tadqiqotlar soni juda kam bo'lib, ularning aksariyati chet elda amalga oshirilgan. Bu tadqiqotlarning natijalarini ba'zi sabablarga ko'ra, mahalliy bemorlar populyatsiyasiga to'g'ridan - to'g'ri qo'llash mumkin emas [7, 8, 9, 16].

Nefrolog olimlarning fikriga ko'ra, gemodializ bo'limida bemorni tekshirib ko'rgan nevrolog vrachning qo'yadigan tashxisi asosan uremik polineuropatiya yoki ensefalopatiyadir. Bunda, polineuropatiya tashxisi minimal nevrologik tekshiruvdan so'ng (vibratsion sezgirlikni va periferik nerv tolalaridan qo'zg'atuvchi signalning o'tish tezligini

aniqlashsiz) qo'yilishi mumkin, ammo "uremik ensefalopatiya" tashxisini qo'yishda faqatgina surunkali buyrak yetishmovchiligi mavjud bo'lganligiga asoslaniladi va bu tashxis klinik yoki neyrovizualizatsiya jihatdan hech qanday tasdiqlanmaydi [13, 19]. Bu olimlarning ta'kidlashicha, agar bemor ambulator sharoitda dializ qabul qilsa hamda o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashda davom etsa va umuman olganda butunlay normal hayot tarzini olib borsin, qanday qilib ensefalopatiya haqida gapirish mumkin? Shunga qaramay, surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) mavjud bo'lgan bemorlarda miyadagi funksional faollikning har qanday buzilishi ko'pincha uremik ensefalopatiya sifatida talqin qilinadi, bu esa odatda faol davolash choralarini cheklashga sabab bo'ladi. [13, 20].

Bundan tashqari, hozirgi kunda uremik ensefalopatiya, dializ ensefalopatiyasi, dializ demensiyasi kabi tushunchalar o'rtasidagi farqlarni aniqlovchi aniq ta'rif va mezonlar mavjud emas, bu esa tibbiyotda terminologik chalkashliklarga olib kelmoqda. Buning ustiga bugungi kunda gemodializ qabul qilayotgan bemorlarda nevrologik buzilishlarning asosiy patogenetik mexanizmlari aniqlanmagan. Ushbu buzilishlarning asosi nima, ular turli suv-elektrolit, gormonal va metabolik buzilishlarning natijasi sifatida paydo bo'ladimi, bu buzilishlar to'g'ridan-to'g'ri SBY ning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqanmi yoki bu dializ bilan bog'liq funksional va strukturaviy o'zgarishlar ya'ni: gipoksemiya, arteriyal bosimning beqarorligi, aritmiya va hatto dializ eritmalari va membranalar tarkibining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqmi? Afsuski, bu savolga hozircha javob yo'q. Ba'zi bir fikrlar shundan iboratki, dializ buyraklar faoliyatini to'laqonli bajara olmaganligi sababli, o'rtacha molekulyar og'irlikdagi moddalarni organizmdan to'liq chiqarib tashlay olmaydi («o'rtacha molekullar» nazariyasi). Shuningdek bu nazariya gemodializ oladigan bemorlarda asab tizimi tomonidan kuzatiladigan patologik jarayonlarni tushuntirishga urinish sifatida qaraladi [7]. Bundan tashqari, alyuminiy intoksikasi belgilari yo'qligiga qaramasdan kognitiv buzilishlar va hatto demensiyaning rivojlanishi turli shakldagi serebrovaskulyar patologiyalar bilan bog'liq deb hisoblanadi [15, 16]. Biroq, ensefalopatiya klinik ko'rinishining ifodalanishi har doim ham serebral aterosklerozning darajasi, arteriyal gipertenziyaning davomiyligi va og'irligi, hamda uremiyaning darajasiga mos kelmaydi. Shunday qilib, ensefalopatiyaning rivojlanishi va klinik ko'rinishida boshqa faktorlar ham ishtirok etadi. Afsuski biz ularni hozirgi paytga kelib ham farqlay olmayapmiz.

Bularni inobatga olgan xolda quyidagicha xulosaga kelish mumkinki gemodializdan keyingi entsefalopatiya — bu kompleks va aniqlashtirilmagan muammo bo'lib, uning rivojlanishini minimallashtirish uchun aniq diagnostika va individual muolaja usullarini ishlab chiqish kerak.

Shu bilan birga, ushbu muammoni yanada chuqurroq o'rganishda javob topilishi lozim bo'lgan asosiy savollarni belgilash juda muhimdir:

- Uremiya bilan og'irgan bemorlarda serebral buzilishlarning rivojlanishida qaysi patogenetik mexanizmlar hal qiluvchi rol o'ynaydi;
- Kasallikning qaysi bosqichida ushbu mexanizmlarga ta'sir qilish nevrologik asoratlarining og'irligini minimallashtirishga yordam beradi;
- Surunkali buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarda markaziy nerv tizimi zararlanishini diagnostika qilish uchun prognoz faktorlari va mezonlari qanday;
- Surunkali buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda bosh miya zararlanishining maxsus "klinikal patterni" mavjudmi;
- Nevrologik buzilishlar zamonaviy davolash muolajalari davomida tiklanishi mumkinmi, agar mumkin bo'lsa, qanday darajada;
- Qanday davolash choralarini kasallikning qaysi bosqichida eng xavfsiz va samarali bo'ladi;
- Ushbu bemorlar uchun nevrologik buzilishlarni tuzatish maqsadida kundalik amaliyotda qo'llaniladigan dori-darmonlarning farmakoepidemiologiyasi qanday, ularning klinik va iqtisodiy samaradorligi qanchalik yuqori.

Ushbu adabiyotlar sharhi, gemodializdan keyingi entsefalopatiyaga oid mavjud bilimlarning umumiy ko'rinishini va muammolarni hal qilish bo'yicha kelajakdagi yo'nalishlarni ko'rsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Бикбов, Б. Т. Состояние заместительной терапии больных с хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации в 1998–2007 гг. / Б. Т. Бикбов, Н. А. Томилина // Нефрология и диализ. – 2009. – Т. 11, №3. – С. 194–195.
2. Буеверов, А. О. Клинические формы и подходы к лечению печеночной энцефалопатии у больных циррозом / А. О. Буеверов // Русский медицинский журнал. – 2003. – № 1. – С. 32–35.
3. Васильева, И. А. Нарушение когнитивных функций и психосоциальные характеристики больных, находящихся на лечении гемодиализом / И. А. Васильева, Н. Н. Петрова // Нефрология. – 2001. – №1. – С. 44–47.
4. Волгина, Г. В. Клиническая эпидемиология кардиоваскулярных нарушений при хронической почечной недостаточности : обзор литературы / Г. В. Волгина // Нефрология и диализ – 2000. – Т. 2, № 1–2. – С. 25–32.
5. Иванов, Д. Д. Хроническая болезнь почек и кардиоваскулярные риски : поиск решений / Д. Д. Иванов // Здоровье Украины. – 2007. – № 12/1. – С. 16–178.
6. Липатов, К. С. Хроническая почечная недостаточность. Особенности клиники и профилактика неврологических осложнений: дис. канд. мед. наук / К. С. Липатов. – Нижний Новгород, 2006. – 168 с.
7. Овсянникова Н.А., Арьев А.Л., Жулев Н.М. // Диализная энцефалопатия/ нефрология. – 2003.
8. Овсянникова, Н. А. Клиническая и неврологическая характеристика больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящихся на диализной терапии : дис. канд. мед. наук / Н. А. Овсянникова. – СПб., 2005. – 168 с.
9. Петрова, Н. Н. Концепция качества жизни у больных на заместительной почечной терапии / Н. Н. Петрова // Нефрология и диализ. – 2002. – Т. 4, № 1. – С. 9–14.
10. С. Ахмад; пер. с англ., под ред. Е.А. Стецюка. Клинический диализ: руководство / – 2011.
11. Статинова, Е. А. Неврологические осложнения у больных хронической почечной недостаточностью, находящихся на лечении программным гемодиализом: обзор литературы / Е. А. Статинова // Международный неврологический журнал. – 2008. – Т. 18, № 2. – С. 144–148.
12. Терещук, М. А. Клиника и патогенетические особенности поражения центральной нервной системы у больных с прогрессирующей почечной недостаточностью / М. А. Терещук, Л. И. Волкова, В. Б. Злоказов // Вестник уральской академической науки. – 2011. – № 1. – С. 47–50.
13. Чупрасов, В. Б. Программный гемодиализ / В. Б. Чупрасов. – СПб.: ООО «Издательство “Фолиант”», 2001. – 256 с.
14. Alfrey AC, Mishell JM, Burks J et al. Syndrome of dyspraxia and multifocal seizures associated with chronic hemodialysis. *Trans Am Soc Artif Organs* 1972; 18: 257-261.
15. Barzilay, J. I. Albuminuria and Dementia in the Elderly: A Community Study / J. I. Barzilay, A. L. Fitzpatrick, J. Luchsinger et al. // *Am. J. Kidney Dis.* – 2008. – Vol. 52, № 2. – P. 216–226.
16. John, T. Neurological disease of Renal Failure / T. John, H. Dandirdas, P. Kunig // *Neurology and general medicine.* / Ed. By M.J. Aminoff. 3rd ed. – New York etc.: Churchill Livingstone, 2001. – P. 131–142.
17. Kimmel, P. L. Depression in end-stage renal disease patients: critical review / P. L. Kimmel, D. Cukor, S. D. Cohen, R. A. Peterson // *J. Adv. Chronic. Kidney Dis.* – 2007. – Vol. 14, № 4. – P. 328–334.
18. Koo, J. R. Treatment of depression and affect on antidepressant treatment on nutrition status in chronic hemodialysis patients / J. R. Koo, J. Y. Yoon, M. H. Joo et al. // *Am. J. Med. Sci.* – 2005. – Vol. 329, № 1. – P. 1–5.
19. Murray, A. M. Acute variation in cognitive function in hemodialysis patients: a cohort study with repeated measures / A. M. Murray, S. L. Pederson, D. E. Tupper et al. // *Am. J. Kidney Dis.* – 2007. – Vol. 50, № 2. – P. 270–278.
20. Murray, A. M. Cognitive impairment in hemodialysis patients is common / A. M. Murray, D. E. Tupper, D. S. Knopman et al. // *J. Neurology.* – 2006. – Vol. 67, № 2. – P. 216–223.
21. Raskin, Neil H. Neurological Aspects of Renal Failure / Neil H. Raskin // *Neurology and general medicine.* / Ed. By M. J. Aminoff. 3rd ed. – New York: Churchill Livingstone, 2001. – P. 231–246.
22. Rump, L. C. The role of sympathetic nervous activity in chronic renal failure / L. C. Rump // *J. Clin. Basic. Cardiol.* – 2001. – Vol. 4. – P. 179–181.
23. Sideman S, Manor D. The dialysis dementia syndrome and aluminum intoxication. *Nephron* 1982; 31: 1-10.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000